

Pemodelan Suhu Udara Menggunakan *Decision Tree* pada *Smart Greenhouse*

Dodi Yudo Setyawan*¹, Nurfiiana², Retno Dwi Handayani³, Melia Gripin Setiawati⁴, Lia Rosmalia⁵, Bayu Nugroho⁶

*^{1,2,3,4,5,6}Jurusan Sistem Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: dodi@ darmajaya.ac.id

Abstrak

Pertanian greenhouse konvensional seringkali menghadapi tantangan inefisiensi akibat ketergantungan pada pengendalian manual dan tingginya variabilitas kondisi lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, studi ini menyajikan metode pemodelan suhu udara berbasis *Decision Tree* yang dirancang khusus untuk optimalisasi smart greenhouse. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan suhu yang presisi dan tangguh (robust) dengan memanfaatkan integrasi jaringan sensor nirkabel dan analitik data. Metodologi penelitian meliputi akuisisi data lingkungan, pra-pemrosesan data yang ketat, serta pelatihan model untuk memprediksi fluktuasi suhu. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma *Decision Tree* mengungguli model komparasi lainnya, dengan capaian akurasi tertinggi sebesar 85,52%. Selain akurasi, penelitian ini juga berhasil mengimplementasikan model tersebut ke dalam sistem tertanam (embedded system), memungkinkan prediksi real-time sebagai mekanisme cadangan (fail-safe) saat sensor fisik mengalami gangguan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi sumber daya, optimalisasi hasil panen, serta keberlanjutan praktik pertanian modern. Studi lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi teknik *Deep Learning* dan validasi jangka panjang guna meningkatkan performa adaptif sistem.

Kata kunci— *Smart Greenhouse, Decision Tree, Pemodelan Suhu, Embedded System, Pertanian Presisi.*

Abstract

Conventional greenhouse farming often faces inefficiencies due to a reliance on manual control and high environmental variability. To address these challenges, this study presents an air temperature modeling method based on *Decision Tree*, specifically designed for smart greenhouse optimization. The research aims to develop a precise and robust temperature management system by leveraging the integration of wireless sensor networks and data analytics. The methodology encompasses environmental data acquisition, rigorous data preprocessing, and model training to predict temperature fluctuations. Evaluation results demonstrate that the *Decision Tree* algorithm outperformed other comparative models, achieving a peak accuracy of 85.52%. Furthermore, the study successfully deployed the model onto an embedded system, enabling real-time predictions that serve as a fail-safe mechanism in the event of physical sensor malfunctions. This research contributes significantly to resource efficiency, crop yield

optimization, and the sustainability of modern agricultural practices. Future work is recommended to explore Deep Learning techniques and conduct long-term validation to further enhance the system's adaptive performance.

Keywords—*Smart Greenhouse, Decision Tree, Temperature Modeling, Embedded System, Precision Agriculture.*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi memainkan peran vital dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian. Salah satu inovasi utama yang berpotensi merevolusi praktik pertanian tradisional adalah teknologi *smart greenhouse*. Melalui integrasi jaringan sensor, sistem otomatisasi, dan analitik data, *smart greenhouse* menawarkan kontrol presisi terhadap variabel lingkungan yang bermuara pada optimalisasi pertumbuhan tanaman dan efisiensi sumber daya. Hal ini menjadi jawaban atas kelemahan pertanian konvensional yang sangat bergantung pada tenaga kerja manual dan mekanisme kontrol sederhana, yang kerap mengakibatkan inefisiensi serta hasil panen suboptimal akibat fluktuasi suhu, ventilasi buruk, maupun kelembaban yang tidak seimbang. Di tengah meningkatnya permintaan pangan global dan tuntutan keberlanjutan, pergeseran paradigma menuju pendekatan berbasis data menjadi sebuah urgensi. Meskipun sistem *smart greenhouse modern* telah dilengkapi aktuator dan kemampuan pemantauan *real-time*, pemodelan parameter lingkungan yang akurat khususnya suhu udara tetap menjadi kunci keberhasilan operasional yang krusial.

Berbagai pendekatan cerdas telah dikembangkan untuk mendukung ekosistem ini. Penerapan algoritma hibrida seperti *Chaotic Jaya Optimisation Algorithm dengan Computer Vision Soil Type Classification (CJOVCV-STC)* telah mampu melakukan klasifikasi kelembaban tanah otomatis dengan akurasi tinggi mencapai 98,47%, yang membuka jalan bagi pemilihan tanaman yang lebih tepat dalam *precision farming* [1]. Efisiensi sumber daya juga ditingkatkan melalui integrasi logika fuzzy dan *Internet of Things (IoT)* pada sistem hidroponik, yang terbukti mampu menghemat energi secara signifikan sekaligus memacu laju pertumbuhan tanaman dibandingkan metode konvensional [2]. Dalam konteks keberlanjutan, *smart agriculture* memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memantau penggunaan air dan mengintegrasikan energi terbarukan guna menekan biaya operasional [3]. Lebih jauh, integrasi IoT dan *Artificial Intelligence (AI)* diusulkan sebagai kerangka kerja inovatif untuk mengatasi tantangan dalam *Smart Sustainable Agriculture (SSA)* guna menciptakan produk berkualitas tinggi [4]. Namun, seiring berkembangnya konektivitas, keamanan sistem menjadi isu vital sistem pendeteksi terdistribusi diperlukan untuk mengidentifikasi perilaku anomali pada *node IoT* demi menjaga kepercayaan sistem [5]. Di sisi manajemen, pendekatan logika *fuzzy* juga diterapkan untuk menyederhanakan pemantauan dan mengoptimalkan irigasi, yang terbukti efektif mengurangi konsumsi air dan waktu kerja petani [6]. Inovasi energi juga hadir melalui *Photovoltaic Agricultural Internet of Things (PAIoT)* yang menggabungkan pembangkitan energi terbarukan dengan pertanian sebagai langkah dekarbonisasi [7]. Untuk menekan biaya implementasi, penggunaan *node sensor* bertenaga fotovoltaik yang dipadukan dengan *deep learning* memungkinkan terciptanya sensor virtual yang hemat biaya namun tetap presisi bagi Pertanian 4.0 [8]. Analisis komprehensif terhadap arsitektur IoT ini menerangi jalan bagi evolusi pertanian modern sembari memetakan tantangan yang ada [9]. Salah satu implementasi spesifik adalah penggunaan algoritma *Decision Tree Regression (DTR)* untuk kontrol *real-time* parameter air dan kadar amonia, yang menunjukkan potensi besar metode berbasis pohon keputusan dalam sistem kontrol [10].

Keandalan sistem cerdas sangat bergantung pada akurasi instrumentasi dan akuisisi data di level perangkat keras. Pengembangan detektor ketinggian air menggunakan *Potensiometer Multiturn MW22B*, misalnya, mampu memberikan resolusi pengukuran yang baik dengan kesalahan sistem yang minim [11]. Sementara itu, instrumen berbasis transduser ultrasonik dan

mikrokontroler menawarkan alternatif pengukuran non-kontak, meskipun studi menunjukkan perlunya memperhatikan sudut kemiringan objek pantul untuk sensitivitas optimal [12]. Kemajuan dalam telemetri data juga ditunjukkan oleh sistem akuisisi berbasis SMS *gateway* yang mampu mengirimkan data sensor ultrasonik secara terjadwal maupun *on-demand* dengan latensi yang telah dioptimalkan [13]. Pemodelan suhu udara sangat krusial karena dampak langsungnya pada proses fisiologis tanaman serta adanya tantangan inersia termal yang menyebabkan inefisiensi energi jika hanya mengandalkan kontrol reaktif. Oleh karena itu, metode *Decision Tree* dipilih sebagai pendekatan utama karena menawarkan keseimbangan antara akurasi, *interpretability (white-box)*, dan efisiensi komputasi yang memungkinkannya berjalan pada perangkat keras terbatas (*embedded systems*), berbeda dengan algoritma kompleks seperti *Neural Networks*. Penjelasan ini dirangkai untuk menutup celah penelitian (*research gap*) dengan menawarkan solusi model prediksi yang tangguh (*robust*) namun tetap sederhana untuk menjawab kebutuhan operasional *smart greenhouse* yang dinamis.

Di luar aspek perangkat keras, penerapan AI semakin meluas untuk menangani kompleksitas biologis dan lingkungan. Model *deep learning* kini mampu mendeteksi gulma dengan akurasi 97,7%, memberikan solusi efisien bagi industri kedelai [14]. Kombinasi *big data* dan AI bahkan melampaui kemampuan model tunggal dalam memantau kualitas udara dan lingkungan [15]. Analitik canggih menggunakan *machine learning* juga berperan penting dalam prediksi tanaman untuk ketahanan pangan [16], serta mengelola rantai pasok dari hulu hingga manajemen limbah [17]. Teknologi otonom seperti *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)* memperluas jangkauan pemantauan hingga ke medan sulit untuk mendeteksi sumber daya air [18]. Penerapan sensor pintar juga merambah ke sektor peternakan unggas untuk mengatur kondisi atmosfer kandang [19], serta sistem Akuaponik 4.0 yang memadukan ontologi dan AI untuk pengambilan keputusan transparan di pertanian vertikal [20]. Konsep *Digital Twins* kini memungkinkan manajemen jarak jauh melalui replika virtual lahan, memberdayakan petani merespons perubahan kondisi secara cepat [21]. Dukungan keputusan berbasis *cloud* seperti *AgroSupport Analytics* semakin memperkuat ekosistem ini [22]. Untuk memastikan keberlanjutan jaringan sensor nirkabel, metode efisiensi energi seperti *Expected Average Overlap (EAO)* dan *One-shot CNN* diterapkan guna meningkatkan akurasi data [23]. Di sektor pasca-panen, teknik transfer *learning* digunakan untuk uji kualitas biji kakao ekspor [24], sementara pemanfaatan *dataset* yang komprehensif terbukti krusial untuk optimalisasi produksi stroberi [25]. Terakhir, studi komparasi algoritma *machine learning* pada sistem hidroponik menegaskan pentingnya memilih prediktor yang tepat berdasarkan parameter iklim spesifik lokasi [26].

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, terlihat bahwa meskipun teknologi sensor dan AI telah berkembang pesat, kebutuhan akan model prediksi lingkungan yang tangguh (*robust*), sederhana, namun akurat di dalam *greenhouse* masih sangat tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode pemodelan suhu udara menggunakan *Decision Tree*. Dipilihnya *Decision Tree* didasari oleh keunggulannya sebagai teknik *machine learning* yang menawarkan kerangka kerja fleksibel dan sangat mudah diinterpretasikan (*interpretable*) untuk memetakan hubungan kompleks antara variabel *input* dan target *output*. Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengembangan, validasi, dan integrasi model prediksi suhu udara yang disesuaikan secara khusus dengan kondisi internal *smart greenhouse*, guna mendukung sistem pengendalian lingkungan yang lebih responsif dan efisien.

2. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metodologi dalam mengembangkan pemodelan suhu udara menggunakan *Decision Tree* untuk *smart greenhouse*. Langkah-langkahnya mencakup pengumpulan data, pra pemrosesan, pengembangan model, dan Aplikasi Model.

2.1 Pengumpulan Data.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang relevan dari lingkungan *smart greenhouse*. Akuisisi data dilakukan menggunakan kombinasi jaringan sensor yang dipasang di dalam *smart greenhouse*. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai parameter *smart greenhouse*, termasuk suhu udara, kelembapan tanah, dan kesuburan tanah yang direkam secara berkala di dalam *database*.

Gambar 1 Pengumpulan data

Proses akuisisi data dilakukan melalui rangkaian sensor yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, unit NodeMCU terintegrasi dengan sensor suhu udara, kelembapan udara, serta kelembapan tanah. Untuk mentransmisikan data tersebut ke *cloud server*, sistem memanfaatkan protokol HTTP yang menangani mekanisme *requests* dan *responses*. Setibanya di *cloud*, data diarsipkan ke dalam basis data yang terstruktur menjadi 10 *fields*, meliputi: *id*, *levels_n*, *levels_p*, *levels_k*, *kelem_t*, *Suhu_u*, *kelem*, *ph_tanah*, *flow*, dan *reading_time*. Kumpulan data ini kemudian diekspor ke dalam format **.csv* untuk

dijadikan *dataset* utama dalam pengembangan model *Artificial Intelligence* menggunakan perangkat lunak *Rapid Miner*.

2.2 Pra Pemrosesan Data

Sebelum memasuki tahap pengembangan model, data mentah yang telah dikumpulkan harus melalui serangkaian pra-pemrosesan (*data preprocessing*) untuk menjamin kualitas dan konsistensinya. Tahapan ini dimulai dengan *Missing Value Imputation*, di mana kekosongan data dilengkapi menggunakan teknik statistik yang relevan, seperti imputasi rata-rata (*mean*) atau interpolasi linier. Selanjutnya, dilakukan Deteksi dan Eliminasi *Outlier* untuk mengidentifikasi serta menghapus data pencilan yang berpotensi membiaskan hasil pemodelan. Terakhir, proses disempurnakan dengan *Feature Engineering* yaitu pengembangan fitur-fitur baru berdasarkan pengetahuan domain dan wawasan dari analisis data eksploratif guna mengoptimalkan akurasi model

Gambar 2 Pra Pemrosesan data

Seperti tersaji pada Gambar 2, tidak semua nama *field* dalam *dataset* digunakan dalam proses pelatihan. Hanya *field* yang berhubungan erat dengan suhu udara yang digunakan, seperti kelembapan tanah, suhu udara, dan kelembapan udara.

Inti dari penelitian ini berfokus pada pengembangan model prediksi suhu menggunakan pendekatan *Decision Tree*. Metode ini dipilih karena menawarkan kerangka kerja yang *interpretable* namun tangguh (*robust*) dalam memodelkan hubungan non-linier yang kompleks antara variabel *input* dan target *output*. Proses pengembangan model dilakukan secara sistematis, dimulai dari seleksi fitur, di mana variabel yang paling berpengaruh terhadap suhu *greenhouse* diisolasi berdasarkan analisis korelasi dan pengetahuan domain. Tahap selanjutnya adalah Pelatihan Model, yang mengeksplorasi berbagai algoritma berbasis pohon keputusan termasuk *Classification and Regression Trees (CART)* dan *Random Forests* untuk menentukan arsitektur yang paling optimal. Guna memaksimalkan akurasi, dilakukan *hyperparameter tuning* menggunakan teknik seperti *grid search* atau *randomized search*. Terakhir, model dievaluasi melalui *cross-validation* untuk menguji kemampuan generalisasi dan konsistensi model terhadap data baru.

Gambar 3 Pengembangan model

Setelah *dataset* selesai diproses (pra pemrosesan), langkah selanjutnya adalah pengembangan model. Tiga model prediksi akan digunakan yaitu *Decision Tree*, *gradient boost*, dan *random forest*, seperti tersaji pada Gambar 3.

2.3 Aplikasi Model Setelah dilatih

Setelah *fase* pelatihan selesai, kinerja model *Decision Tree* divalidasi menggunakan dataset uji terpisah (*testing set*) guna mengukur kemampuannya secara objektif. Evaluasi ini mengacu pada sejumlah metrik kinerja utama sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4, yang mengilustrasikan alur aplikasi model secara keseluruhan.

Gambar 4 Aplikasi model

Apabila model telah mencapai akurasi yang optimal, tahap selanjutnya adalah implementasi ke dalam perangkat keras (*deployment*). Pada tahap ini, model dikonversi menjadi kode sumber C++ dalam format *header file* (*.h). Berkas tersebut kemudian diintegrasikan sebagai pustaka (*library*) ke dalam mikrokontroler, memungkinkan perangkat untuk menjalankan inferensi cerdas secara mandiri (*edge computing*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Model pada Sistem Tertanam (*Embedded System*)

Pada bagian ini memaparkan hasil pengembangan metode pemodelan suhu udara berbasis *Decision Tree* untuk aplikasi *Smart Greenhouse*. Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi kinerja model, wawasan eksperimental, serta implikasi teknisnya.

Seperti diilustrasikan pada Gambar 4, alur kerja sistem dimulai dari pelatihan model di lingkungan *Jupyter Notebook* menggunakan bahasa Python, hingga penerapannya (*deployment*) pada perangkat keras Arduino. Proses kritis dalam tahap ini adalah konversi model latihan menjadi kode C++ (dalam format *Decision Tree.h*). Pustaka ini berisi logika prediksi yang memungkinkan mikrokontroler melakukan inferensi data tanpa bergantung pada peladen (*server*).

Tantangan teknis seperti keterbatasan memori dan daya pemrosesan pada mikrokontroler berhasil diatasi melalui optimalisasi model dan efisiensi kode. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mikrokontroler mampu mengeksekusi model secara *real-time* (*on-the-fly*) menggunakan data dari sensor DHT (suhu dan kelembaban). Keunggulan utama arsitektur ini adalah kemampuan sistem melakukan pengambilan keputusan cerdas secara mandiri (*edge computing*) meskipun tanpa konektivitas internet yang konstan.

3.2 Konfigurasi dan Parameter Model

Model *Decision Tree* dikembangkan melalui tahapan pra-pemrosesan yang ketat, meliputi pembacaan format CSV, pelatihan, penerapan, diskritisasi hasil, hingga evaluasi. Untuk mencegah *overfitting* dan memastikan generalisasi yang baik, model dilatih dengan parameter spesifik sebagai berikut:

1. Kedalaman Maksimal (*Max Depth*): 20
2. *Gain* Minimal: 0,01
3. Ukuran Daun Minimal (*Min Leaf Size*): 2
4. Ukuran *Split* Minimal: 4
5. Kriteria Pemisahan: *Least Squares*
6. Teknik Pemangkasan (*Pruning*): Penerapan tiga alternatif pra-pemangkasan.

Visualisasi struktur pohon keputusan memperlihatkan aturan-aturan (*decision rules*) yang diturunkan dari *dataset*, di mana setiap simpul (*node*) mewakili ambang batas atribut yang mengarahkan pada prediksi akhir di bagian daun.

3.3 Evaluasi Kinerja dan Mekanisme Fail-Safe

Berdasarkan hasil pengujian komparatif (lihat Gambar 5), algoritma *Decision Tree* mencatat kinerja terbaik dibandingkan model lainnya:

Gambar 5 Kinerja Kinerja terbaik diperoleh dari model

Decision Tree: Akurasi 85,52%, *Random Forest*: Akurasi 82,76%, *Gradient Boost*: Akurasi 77,84%. Tingkat akurasi 85,52% mengindikasikan bahwa model memiliki kapabilitas prediksi yang kuat terhadap variabel target. Untuk memvalidasi keandalan model yang diusulkan, proses evaluasi dilakukan melalui skenario pembagian *dataset* (*data splitting*) menjadi data latih dan data uji (misalnya dengan rasio 80:20). Algoritma *Decision Tree* terlebih dahulu membentuk struktur aturan keputusan (*decision rules*) berdasarkan pola data latih, yang kemudian diuji kemampuannya pada data uji independen. Nilai akurasi 85,52% yang diperoleh bukanlah *output* langsung dari proses pemodelan, melainkan hasil pengukuran kinerja prediksi terhadap data uji yang dihitung berdasarkan *Confusion Matrix*. Angka ini merepresentasikan rasio ketepatan prediksi (*True Positive* dan *True Negative*) terhadap total sampel pengujian, yang secara kuantitatif menjustifikasi bahwa model tersebut mampu menggeneralisasi dinamika suhu lingkungan dengan presisi tinggi, bukan sekadar mencocokkan data pada saat pelatihan.

Temuan paling signifikan dari implementasi ini adalah terciptanya mekanisme cadangan (*fail-safe*) yang cerdas. Sistem kini memiliki dua sumber data referensi pembacaan sensor fisik dan prediksi AI. Apabila terjadi anomali, kegagalan fungsi, atau kerusakan fisik (*cracks*) pada sensor, sistem secara otomatis beralih menggunakan data prediksi dari kecerdasan buatan. Hal ini menjamin proses pemantauan dan pengendalian lingkungan *greenhouse* tetap berjalan kontinu tanpa gangguan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil eksperimen dan evaluasi yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa algoritma *Decision Tree* merupakan metode yang paling efektif untuk pemodelan suhu pada lingkungan *smart greenhouse*. Model ini mencatatkan kinerja terbaik dengan akurasi mencapai 85,52%, mengungguli metode komparasi lainnya.

Kontribusi signifikan dari penelitian ini terletak pada peningkatan ketahanan (*robustness*) sistem melalui integrasi kecerdasan buatan. Implementasi ini menciptakan mekanisme *fail-safe*, di mana sistem mampu beralih secara otomatis menggunakan prediksi AI sebagai referensi data apabila terjadi kegagalan atau anomali pada sensor fisik. Hal ini menjamin bahwa proses pemantauan dan pengendalian iklim dapat terus berjalan secara berkelanjutan tanpa gangguan (*continuous control*).

5. SARAN

Mengeksplorasi teknik *Deep Learning* dan validasi jangka panjang guna meningkatkan performa adaptif sistem. Secara keseluruhan, studi ini membuktikan bahwa model *Machine Learning* yang kompleks dapat diimplementasikan secara efisien pada sistem tertanam (*embedded system*) dengan sumber daya terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diarahkan pada eksplorasi teknik *Deep Learning* atau optimasi *hyperparameter* lanjutan guna meningkatkan akurasi prediksi serta memperluas variasi parameter lingkungan yang dikendalikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada IIB Darmajaya atas fasilitas *Greenhouse* yang diberikan sebagai tempat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Alshahrani, H.K. Alkahtanai, K. Mahmood, M. Alymani, G.P. Mohammaed, A.A. Abdelmageed, S. S. Abdelbagi, S. Drar, "Chaotic Jaya Optimization Algorithm With Computer Vision-Based Soil Type Classification for Smart Farming," *IEEE Access*, vol.

-
- 11, pp. 65849–65857, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3288814.
- [2] Waluyo, A. Widura, F. Hadiatna, and D. Anugerah, “Fuzzy-Based Smart Farming and Consumed Energy Comparison Using the Internet of Things,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 69241–69251, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3291616.
- [3] E.-T. Bouali, M. R. Abid, E.-M. Boufounas, T. A. Hamed, and D. Benhaddou, “Renewable Energy Integration Into Cloud & IoT-Based Smart Agriculture,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 1175–1191, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3138160.
- [4] A. A. AlZubi and K. Galyna, “Artificial Intelligence and Internet of Things for Sustainable Farming and Smart Agriculture,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 78686–78692, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3298215.
- [5] P. V. Astillo, J. Kim, V. Sharma, and I. You, “SGF-MD: Behavior Rule Specification-Based Distributed Misbehavior Detection of Embedded IoT Devices in a Closed-Loop Smart Greenhouse Farming System,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 196235–196252, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3034096.
- [6] N. Abdullah, N. A. B. Durani, M. F. B. Shari, K. S. Siong, V. K. W. Hau, W. N. Siong, K. A. Ahmad, “Towards Smart Agriculture Monitoring Using Fuzzy Systems,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 4097–4111, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3041597.
- [7] K. Huang, K. Li, F. Yang, G. Han, X Wang, S. Pearson, “Photovoltaic Agricultural Internet of Things Towards Realizing the Next Generation of Smart Farming,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 76300–76312, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2988663.
- [8] G. Patrizi, A. Bartolini, L. Ciani, V. Gallo, P. Sommella, and M. Carratu, “A Virtual Soil Moisture Sensor for Smart Farming Using Deep Learning,” *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, vol. 71, pp. 1–11, 2022, doi: 10.1109/TIM.2022.3196446.
- [9] M. Ayaz, M. Ammad-Uddin, Z. Sharif, A. Mansour, and E.-H. M. Aggoune, “Internet-of-Things (IoT)-Based Smart Agriculture: Toward Making the Fields Talk,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 129551–129583, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2932609.
- [10] M. Abdurrohman, A. G. Putrada, and M. M. Deris, “A Robust Internet of Things-Based Aquarium Control System Using Decision Tree Regression Algorithm,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 56937–56951, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3177225.
- [11] Warsito, G. A. Pauzi, S. W. Suciayati, and Turyani, “Design and characterization of water level detector using MW22B Multi-Turn potentiometer,” presented at the INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND ITS APPLICATIONS: (ICPAP 2011), Bandung, Indonesia, 2012, pp. 174–177. doi: 10.1063/1.4730714.
- [12] Warsito, G. A. Pauzi, S. W. Suciayati, and K. Imaniar, “STUDY OF INCLINATION ANGLE OF REFLECTOR OBJECT IN SIMPLE WATER LEVEL INSTRUMENT USING 40 KHz ULTRASONIC TRANSDUCER,” *Vol.*, vol. 42, 2005.
- [13] Warsito, G. A. Pauzi, A. Supriyanto, B. L. Putra, and S. Suciayati, “ANALYSIS AND REDUCTION OF TIME SHIFT BETWEEN SENDING AND RECEIVING ON DATA ACQUISITION USING SMS GATEWAY SYSTEM,” *Vol.*, no. 20, 2005.
- [14] N. Razfar, J. True, R. Bassiouny, V. Venkatesh, and R. Kashef, “Weed detection in soybean crops using custom lightweight deep learning models,” *J. Agric. Food Res.*, vol. 8, p. 100308, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.jafr.2022.100308.
- [15] L. Fu, J. Li, and Y. Chen, “An innovative decision making method for air quality monitoring based on big data-assisted artificial intelligence technique,” *J. Innov. Knowl.*, vol. 8, no. 2, p. 100294, Apr. 2023, doi: 10.1016/j.jik.2022.100294.
- [16] R. Aworka, L. S. Cedric a, W. Y. H. Adoni b, J. T. Zoueu c,d,F. K. Mutombo a.e, C. L. M. Kimpolo a, T. Nahhal f, M. Krichen, “Agricultural decision system based on advanced machine learning models for yield prediction: Case of East African countries,” *Smart Agric. Technol.*, vol. 2, p. 100048, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.atech.2022.100048.
- [17] I. Kutyauroipo, M. Rushambwa, and L. Chiwazi, “Artificial intelligence applications in the agrifood sectors,” *J. Agric. Food Res.*, vol. 11, p. 100502, Mar. 2023, doi: 10.1016/j.jafr.2023.100502.
-

-
- [18] F. A. Almalki and M. C. Angelides, "Autonomous flying IoT: A synergy of machine learning, digital elevation, and 3D structure change detection," *Comput. Commun.*, vol. 190, pp. 154–165, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.comcom.2022.03.022.
- [19] R. Bose, S. Roy, and H. Mondal, "A novel algorithmic electric power saver strategies for real-time smart poultry farming," *E-Prime - Adv. Electr. Eng. Electron. Energy*, vol. 2, p. 100053, 2022, doi: 10.1016/j.prime.2022.100053.
- [20] R. Abbasi, P. Martinez, and R. Ahmad, "An ontology model to represent aquaponics 4.0 system's knowledge," *Inf. Process. Agric.*, vol. 9, no. 4, pp. 514–532, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.inpa.2021.12.001.
- [21] C. Verdouw, B. Tekinerdogan, A. Beulens, and S. Wolfert, "Digital twins in smart farming," *Agric. Syst.*, vol. 189, p. 103046, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.agry.2020.103046.
- [22] K. Munir, M. Ghafoor, M. Khafagy, and H. Ihshaish, "AgroSupportAnalytics: A Cloud-based Complaints Management and Decision Support System for Sustainable Farming in Egypt," *Egypt. Inform. J.*, vol. 23, no. 1, pp. 73–82, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.eij.2021.06.002.
- [23] V. Pandiyaraju, S. Ganapathy, N. Mohith, and A. Kannan, "An optimal energy utilization model for precision agriculture in WSNs using multi-objective clustering and deep learning," *J. King Saud Univ. - Comput. Inf. Sci.*, vol. 35, no. 10, p. 101803, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.jksuci.2023.101803.
- [24] R. Essah, D. Anand, and S. Singh, "An intelligent cocoa quality testing framework based on deep learning techniques," *Meas. Sens.*, vol. 24, p. 100466, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.measen.2022.100466.
- [25] R. Elashmawy, Y. Yagiz, and I. Uysal, "A novel dataset for wireless soil monitoring of a strawberry harvest and respective evaluation of physicochemical qualities," *Smart Agric. Technol.*, vol. 2, p. 100055, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.atech.2022.100055.
- [26] G. Idoje, C. Mouroutoglou, T. Dagiuklas, A. Kotsiras, I. Muddesar, and P. Alefragkis, "Comparative analysis of data using machine learning algorithms: A hydroponics system use case," *Smart Agric. Technol.*, vol. 4, p. 100207, Aug. 2023, doi: 10.1016/j.atech.2023.100207.